

Научная статья

УДК 811:111

DOI: 10.5281/zenodo.14512352

ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРАЙМИНГА НА БИЛИНГВАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СТИЛЕВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ

© 2025 О.Б. Раух¹, К.Н. Бурнакова².

¹Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» МИЭТ, (ИЛПО)

²Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской педагогический университет»

ORCID¹: 0009-0005-0925-4984

ORCID²: 0009-0009-5833-594X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Основной целью данного исследования была оценка степени восприятия семантической информации в условиях речевой вариативности (разговорный стиль/чтение) при предъявлении англоязычного материала. Предполагалось, что скорость реакции на стимулы с высоким частотно-семантическим коэффициентом, произнесенные в четком речевом регистре (чтение), должна быть выше у группы с более профессиональным уровнем знаний английского, чем у группы на начальном уровне языковой подготовки, при противопоставлении экспериментальных стимулов с низкочастотными семантическими единицами, произнесенными в разговорном стиле. Результаты показали выборочную активацию единичных стимулов при принятии лексического решения в обеих экспериментальных группах в каждом из представленных экспериментальных условий. Данные обеих языковых групп не показали общего семантического эффекта и влияния стиля речи на восприятие экспериментальных единиц вне зависимости от уровня языковой компетенции. Выявленный семантический эффект исключительно высокочастотных единиц указывает на внутреннюю частотно-рейтинговую организацию представленных экспериментальных стимулов. Эффект семантического прайминга возникает на материале самых узнаваемых словосочетаний и указывает на отсутствие прямой взаимосвязи с уровнем профессионализма участников эксперимента.

Ключевые слова: кросс-модальный семантический прайминг, билингвальная перцепция, коэффициент частотности, языковая компетенция, естественная речь, разговорный стиль речи, чтение, сегментационно-ориентированный корпус разговорной речи

Для цитирования: Раух О.Б. Влияние семантического прайминга на билингвальное восприятие стилизованных разновидностей английской речи / О.Б. Раух, К.Н. Бурнакова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 19–29. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14512352>.

Введение. Большинство современных перцептивных исследований сосредоточено в основном на тщательно артикулированном речевом материале. Однако для оптимальной межъязыковой коммуникации речь, возникающая в естественном коммуникативном контексте, является наиболее востребованной формой. Сложности при восприятии разговорной речи у реципиента сопряжены в основном с акустическими характеристиками речевого сигнала, такими как: связность речи, интонационные вариации, низкая чёткость артикуляции, редукция, ассимиляция или элизия звуков, варьирование скорости и громкости речи, а также

индивидуальные произносительные особенности говорящего (диалект, идеолект или акцент) [1, с. 124].

Так, акустический анализ естественной связной речи показал, например, что речевые характеристики могут быть выражены менее четко или даже быть избыточны в естественных стимулах. Это наблюдение соответствует и теории Линдблума, которая подтверждает, что некоторые части высказываний могут быть гипер- либо гипоартикулированными [7, с. 404]. Также существуют свидетельства, что степень артикуляционного усилия в высказывании говорящего может варьироваться в зависимости от коммуникативных и ситуативных требований [12, с. 1]. Задачей данного исследования было максимально приблизить эксперимент к естественным условиям.

Дополнительно для ведения успешной коммуникации слушатель должен уметь вычленять из потока речи смысловые единицы. В когнитивной системе лексические единицы сохранены посредством ассоциативных или семантических сетей, где доступ к лексической информации зависит от частотности использования конкретной единицы или через примыкающие ассоциации (использование слова в схожем контексте облегчает доступ к нему). Таким образом, семантически связанные понятия образуют более прочные связи или могут храниться ближе друг к другу, чем несвязанные понятия. Согласно принципу распространяющейся активации, разработанному Нили и Кахан, слова в ассоциативной сети активируются автоматически. Когда активируется один узел, активация распространяется по сети на другие концептуальные узлы, которые расположены поблизости [10, с. 70].

Эффект семантического прайминга возникает тогда, когда активация семантически связанного слова приводит к более короткому времени отклика на целевое слово, поскольку расстояние между связной парой прайм-целевой стимул (например, *вкус напитка*) короче, чем между несвязанной парой (например, *нюхать-пить*). Следовательно, одним из проявлений системных отношений слов является их сочетаемость, которая определяется предметно-смысловыми связями, грамматическими свойствами, либо лексическими особенностями.

Так, носители русского языка легко могут продолжить на основе начального элемента такие устойчивые словосочетания как: *Жили-были...*, *шариковая...*, *Красная...*, *пластиковый...*, *С Новым...*, *умом Россию...*! Однако выполнение подобного задания для иностранца, изучающего русский язык, может быть сопряжено с определенными трудностями. Это связано с субъективной частотно – вероятностной организацией ментального словаря носителей языка, а также с уровнем языковой компетенции учащихся.

В своих экспериментах Килман с коллегами экспериментально подтвердила влияние языковой компетенции на неродном языке на эффективность восприятия речи при различных типах маскировочных техник речевого сигнала [5, с. 1]. В случае билингвизма все упомянутые выше когнитивные процессы считаются еще более сложными, поскольку они должны быть скоординированы на двух языках.

Объект, предмет и цель исследования. Объектом данного исследования является билингвальное восприятие стилевых разновидностей англоязычной речи. Предметом исследования является восприимчивость иноязычных слушателей к высокочастотным семантическим единицам и сравнение влияния уровня языковой компетенции на время принятия лексического решения.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы установить наличие эффектов семантического прайминга у носителей чешского и итальянского языков при принятии

лексического решения в задаче кросс-модального прайминга. Основываясь на гипотезу автоматического распространения семантической активации сети, предполагалось, что все три упомянутые выше фактора – семантическая сочетаемость, четкость артикуляции и уровень языковой компетенции, окажутся наиболее благоприятными условиями для восприятия иноязычной речи [3, с. 2341].

Теоретические обоснования. Психолингвистические исследования продемонстрировали, что влияние семантической контекстуальной информации сходно в обработке родного (L1) и неродного (L2) языков билингвов [6, с. 18], однако аналогичные исследования показали существенные различия в восприятии семантической контекстной информации на родном и иностранном языках [4, с. 135].

В частности, одноязычные исследования с использованием различных манипуляций с семантическим праймингом показали стабильность этого эффекта. Например, в экспериментах Волковысской в задаче на нейминг был установлен устойчивый эффект семантического прайминга у носителей русского языка на материале английского языка, при этом особое внимание уделялось использованию исключительно высокочастотных семантически связанных единиц [11, с. 100]. Однако в повседневной жизни, изучающие иностранные языки встречается с лексикой с разным коэффициентом частотности, в соответствии с этим и формируется их индивидуально-частотный словарь.

Дополнительно, исследования показывают, что билингвы, которым предлагаются предложения с низкой и высокой частотностью, используют семантическую информацию в полной мере в лабораторной, а не в разговорной речи [3, с. 128]. Также в речи в шуме, слушатели, не являющиеся носителями языка, способны меньше использовать семантическую / синтаксическую контекстуальную информацию [8, с. 688]. При этом уровень владения L2 считается посторонней переменной, которая имеет существенное влияние на результаты двуязычных исследований семантического прайминга.

Материалы и методы исследования. Поскольку это исследование сосредоточено на роли семантической информации, то потребовалась детальная оценка частотного индекса слов. Для этой цели был использован латентно-семантический анализ (LSA) – вычислительный метод, который оценивает семантическую связанность слов на основе прямых и косвенных совпадений слов в абзацах или текстах, извлеченных из большого собрания письменных корпусов. Оценки LSA варьируются от -1 до 1, где значения ближе к -1 указывают на низкую, а ближе к 1 указывают на высокую семантическую связь между словами.

Так целевые существительные с разной частотностью слов (диапазон: 40–58322) оцениваются в системе LSA на основе подсчета частотности для разговорного раздела корпуса современного американского английского языка (385 миллионов лексических единиц) в диапазоне от низкочастотных (например, *змеиный клюв*, показатель LSA: 0,36) до высокочастотных (например, *золото-серебро*, показатель LSA: 0,88). Таким образом, если для целевых стимулов в нашем исследовании появятся какие-либо эффекты семантического сходства, их можно рассматривать как результат восприимчивости слушателей к различиям в семантической взаимосвязи.

Для эксперимента были отобраны восемь пар слов на основе LSA, состоящих из именных двухсоставных словосочетаний, идентичных в последнем элементе стимула, но различающихся по частотному показателю их первого элемента. В эксперименте были использованы два типа пар: высоко- и низкочастотные словосочетания, такие как *plastic bag* (*полиэтиленовый пакет*) в сравнении с *garlic bag* (*чесночный пакет*). Экспериментальные единицы можно отнести к категории коллокаций как варианты

индивидуальных сеансов чтения как образцы подготовленной речи. Полученные материалы были переформатированы в сегментационно-ориентированный корпус разговорной речи, созданный в исследовательских целях для научного сообщества [12, с. 2].

Тестовые единицы записывались шестью англичанами южно-британского диалекта. Запись производилась на цифровой носитель в формате wav (параметры записи 44 100 Гц; 16 бит) в фонетической лаборатории в звукопоглощающей кабине. После недельного перерыва после записи картографического задания в формате разговорной речи спикеров просили прочитать их собственные высказывания в стиле четкой речи цитирования, где предложения были представлены в рандомизированном порядке. Для контроля носитель канадского английского языка подтвердил, что все экспериментальные фразы были созданы естественным образом. Так, стимулы были подготовлены непосредственно к перцептивному эксперименту.

Методы исследования. В исследовании использовалась парадигма кросс-модального прайминга, с помощью которой определялось влияние предваряющей стимуляции акустического сигнала на скорость и точность идентификации тестовых зрительных объектов в зависимости от уровня семантической сочетаемости и стилей речи.

Экспериментальный набор слов и псевдослов был представлен в псевдо-рандомизированном порядке. Члены целевых пар слов никогда не появлялись подряд друг за другом с целью предотвращения влияния семантической связанности слов на их реализацию. Тестовая последовательность представляла собой чередование разных типов пар, смешанных в рандомном порядке с филлерами (псевдословами), представляющих собой схожие комбинации, но не являющимися реальными словами в английском языке. Порядок стимулов корректировался вручную в случае выстраивания подряд более шести существующих слов или трех псевдослов. Кроме того, рандомизация учитывала устранение эффектов рифмы и аллитерации между словами в последовательных испытаниях. Иллюстрационная репрезентация экспериментального стимула была представлена испытуемому на экране компьютера с опозданием на 0,5 секунды после звукового сопровождения, предъявленного через наушники.

В ходе эксперимента участники были проинструктированы о необходимости принятия лексического решения о том, являются ли предъявленные на мониторе компьютера и через наушники словосочетания реальными словами в английском языке или нет. Каждый стимул был представлен только один раз; межстимульный интервал предъявления составил 0,5 секунд. Экспериментальные стимулы менялись на мониторе автоматически после принятого лексического решения участниками эксперимента. Общая продолжительность эксперимента составляла 15 минут.

Время принятия лексического решения измерялось, и предполагалось, что время реакции на более частотные семантические словосочетания, произнесённые более чётко при чтении, будет короче, чем на низкочастотные пары, произнесённые в разговорном стиле. Также учитывалось влияние языкового уровня на результаты эксперимента и предполагалось, что высокий уровень владения языком так же может положительно повлиять на скорость реакции участников эксперимента, т.е. чешские испытуемые покажут более быструю реакцию на целевые стимулы, чем итальянские студенты.

Участники эксперимента. Носители чешского языка (90 участников первой группы эксперимента), о которых сообщается в этом исследовании, были студентами факультета американистики и литературы в Карловом университете в Праге, и носители итальянского языка (90 участников второй группы эксперимента) были студентами

компьютерной и системной инженерии в Университете Фредерико II в Неаполе. Участие в эксперименте поощрялось небольшим гонораром. Никто из участников не сообщил о возможных проблемах, связанных с нарушением речи или слуха. Из анализа были исключены три участника (два участника из Италии и один из Чехии), так как эти студенты владели двумя языками, а один чешский участник был левшой. Средний возраст студентов составил примерно 24,5 года (диапазон: от 19 до 30 лет). Студенты обеих языковых групп продолжали изучение английского как иностранного языка в университете.

На основе системной классификации Dialang онлайн теста учащиеся были разделены на две категории по уровню профессионального владения английским языком: 1) базово-средний уровень (A1- B1) и 2) профессиональный уровень (B1-C2) в соответствии с CEFR (Common European Framework of Reference for Languages-Общеввропейские компетенции владения иностранным языком) [13]. Категоризация учащихся основывалась на результатах Dialang теста по аудированию (с минимальным проходным баллом 580) и объему словарного запаса.

На уровнях A1-B1 осваиваются навыки, необходимые для повседневного общения, происходит формирование основного словарного запаса и базовых грамматических структур. Учащиеся умеют понимать речь на слух и общаться в стандартных ситуациях. B1-C2 уровни нацелены на глубокое понимание и использование языка в сложных и абстрактных ситуациях. На этих уровнях развивается способность к ведению разговора на высоком уровне, пониманию и созданию сложных текстов, что позволяет использовать язык в профессиональной и академической среде наравне с носителями.

Выбор чешского и итальянского языков как родных языков участников эксперимента основывался на поиске двух типологически разных языков, отличающихся в тоже время по своим лингвистическим характеристикам и от английского языка. Несмотря на то, что все три языка являются представителями индоевропейской языковой семьи, их последующее развитие привело лишь к частичному совпадению в лексическом составе языков. Так, в чешском языке, как представителю западнославянской языковой группы, существенное количество заимствований приходится на немецкий, латинский и другие европейские языки. Тогда как в итальянском языке лексическое происхождение имеет латинские корни с меньшим влиянием других языков. Однако в современных реалиях в этих языках появляется большое количество англицизмов из области технологий и культуры. Для сравнения, английский язык имеет внушительный словарный запас германского происхождения, который включает большое количество заимствований в основном из латинского, французского и греческого языков. Учитывая эти факты, необходимо было проконтролировать степень лексических совпадений в двух выбранных экспериментальных языках с целевым английским языком. Таблица 2 демонстрирует частичное совпадение одного из элементов экспериментальных стимулов в каждом из представленных языков. Этот фактор был учтен при анализе результатов эксперимента (см. Анализ материала).

Гипотеза. В рамках этого экспериментального исследования предполагалось, что:

1) билингвы, которые владеют английским языком на профессиональном уровне, продемонстрируют больший семантический эффект прайминга, чем те, которые находятся на базово-среднем языковом уровне;

2) реакция на лексические единицы, произнесенные с более четким артикуляционным усилием (при чтении) будет быстрее, чем реакция на идентичные семантические словосочетания, произнесенные в разговорном стиле.

Результаты исследования. После проведения эксперимента данные обеих групп, различавшихся не только типологией исходных языков, но и уровнем профессионального владения английским языком, были проанализированы в сравнении

друг с другом. С целью установления общих различий в ответах слушателей на экспериментальные стимулы внутри двух языковых групп (чешской и итальянской) был использован информационный критерий Акаике для определения наиболее подходящей модели (т. е. модели с наименьшим AIC). И, так как данные обеих языковых групп не показали общего семантического эффекта: All $\chi^2(1) = 0,73$, $p < 0,39$, был проведен постатейный анализ, где стимулы были дополнительно разделены на две группы с высоко- и низкочастотными словосочетаниями.

Дисперсионный анализ показал основной семантический эффект только для таких словосочетаний как *plastic bag* (ср. *garlic bag*) и *rocking chair* (ср. *burning chair*): Sem $\chi^2(1) = 6525,2$, $p < 0,001$. Также был проведен дисперсионный анализ с разделением на отдельные языковые группы: L1 (ital) $\chi^2(1) = 3,54$, $p < 0,005$, где группа итальянских учащихся показала дополнительный семантический эффект в словосочетании *cotton mill* (ср. *German mill*).

Что касается различия во времени реакции при принятии лексического решения между группами с низким и высоким уровнем языковой компетенции, то по общим показателям экспериментальных данных время реакции чешских слушателей было значительно короче (653 мс), чем у итальянских участников эксперимента (779 мс), Prof (Chech) $\chi^2(1) = 1,26$, $p < 0,005$. Это наблюдение указывает на проявление данного фасилитирующего фактора (т.е. уровня профессиональной подготовки изучающих английский язык как иностранный) в скорости когнитивных процессов.

Классификация

Таблица 2. Сравнительная таблица вероятных лексических совпадений экспериментальных стимулов в родных языках участников эксперимента

Английский	Чешский	Итальянский
Высокочастотные единицы		
<i>plastic bag</i> <i>cotton mill</i> <i>rocking chair</i> <i>oil tanker</i> <i>bowling alley</i> <i>protest march</i>	<i>plastový sáček</i> <i>mlýn na bavlnu</i> <i>houpací křeslo</i> <i>ropný tanker</i> <i>bowlingová dráha</i> <i>protestní pochod</i>	<i>sacchetto di plastica</i> <i>cotonificio</i> <i>sedia a dondolo</i> <i>petroliera</i> <i>sala da bowling</i> <i>marcia di protesta</i>
Низкочастотные единицы		
<i>garlic bag</i> <i>German mill</i> <i>burning chair</i> <i>seal tanker</i> <i>burning alley</i> <i>breakfast march</i>	<i>česnekový sáček</i> <i>německý mlýn</i> <i>hořící židle</i> <i>těsnění cisterna</i> <i>hořící ulička</i> <i>snídaňový pochod</i>	<i>sacchetto di aglio</i> <i>mulino tedesco</i> <i>sedia in fiamme</i> <i>cisterna di sigilli</i> <i>vicolo in fiamme</i> <i>colazione di marzo</i>

Анализ материала. Экспериментальные данные не выявили, как предполагалось, общего семантического эффекта, то есть время реакции иноязычных слушателей было приблизительно одинаковым как для семантических пар с высоким, так и с низким индексом частотности. Основной семантический эффект был проявлен только для таких словосочетаний как *plastic bag* (ср. *garlic bag*) и *rocking chair* (ср. *burning chair*). Такие позиции как *oil tanker*, *bowling alley* и *protest march* являются, вероятно, более низкочастотными объектами внутри частотно-рейтинговой системы представленных экспериментальных стимулов.

Что касается стиля речи, то более детальный анализ показал дополнительный эффект стиля речи у чешской группы при определении только одной семантической пары *rocking chair* (ср. *burning chair*) (см. Таблицу 2). В данном случае можно сказать, что был выявлен наиболее узнаваемый лексический стимул, произнесенный с более четким артикуляционным усилением (чтение). Отсутствие перцептивной восприимчивости к акустическим характеристикам сигнала, можно объяснить полным доступом к лексической информации. Согласно иерархической модели Свена Маттиса, акустические признаки имеют подчиненный характер по отношению к лексической информации и играют решающую роль в условиях искажения речевого сигнала [9, с. 85]. С целью демонстрации большего лексического эффекта следовало бы замаскировать лексическую информацию, например, путем усечения стимула.

Отдельного внимания в анализе заслуживает возникновение семантического эффекта у итальянских слушателей при предъявлении семантической пары *cotton mill* в сравнении с *German mill*. Частичное объяснение этому феномену может заключаться в совпадении начальных элементов слов в английском и итальянском языках (см. итальянский вариант *cotonificio*), в то время как в чешском языке такое совпадение отсутствует исключительно для этой пары. Но существует достаточно большое количество совпадений в других экспериментальных парах в чешском языке *bowlingová dráha*, *protestní pochod*, а также *sala da bowling*, *marcia di protesta* (см. Таблицу 2), что никак не повлияло на результаты эксперимента. Таким образом, общей тенденции в распознавании экспериментальных единиц, основанной на вычленении одного из элементов при совпадении в языках, не наблюдается.

Тот факт, что по общим показателям время реакции чешских слушателей при принятии лексического решения было короче, чем у итальянских участников эксперимента, указывает на проявление уровня языковой компетенции в скорости протекания когнитивных процессов.

Учитывая тот факт, что общий эффект семантического прайминга не был продемонстрирован, можно предположить, что выбранные экспериментальные лексические единицы (категория коллокаций), не входят в состав наиболее часто употребляемых учебных единиц, и, соответственно, не представлены в лексических презентациях ментального лексикона учащихся. Следовательно, такие категории требуют целенаправленного обучения в рамках образовательных программ.

Выводы и перспективы исследования.

В статье представлен один из экспериментов, составляющий экспериментальную триаду, нацеленный на установление влияния факторов, фасилитирующих перцептивное восприятие учеников, таких как: 1) семантическая информация, организованная с учетом частотного показателя, 2) речевая вариативность и 3) уровень владения иностранным языком. Основным результатом стал тот факт, что только отдельные высокочастотные лексические словосочетания распознавались быстрее иноязычными студентами, изучающим английский язык, как с базовым уровнем владения языком, так и на более профессиональном уровне.

Если учесть семантические пары, которые показали семантический эффект в обеих языковых группах, такие как *rocking chair*, *plastic bag*, то этот феномен можно объяснить, с одной стороны, высоким коэффициентом частотности, обе экспериментальные единицы обозначали предметы повседневного обихода (в сравнении с такой экспериментальной единицей, как, например, *dinner jacket-смокинг*, которая не входит в данную категорию). Также возможно предположить, что скорость распознавания могло

ускорить сопровождающее изображение, что подлежит более детальному рассмотрению при выстраивании экспериментального дизайна возможных будущих исследований.

Кроме того, предъявление стимула-прайма не всегда способствует более быстрому и правильному распознаванию и воспроизведению связанных с ним целевых стимулов. В случае отрицательного прайминг-эффекта, обработка целевого стимула может ухудшаться. Например, идентификация испытуемым цвета целевого стимула обычно замедляется, если в качестве прайма было предъявлено слово-наименование другого цвета [2, с. 94]. Так, негативным фактором при принятии лексических решений участниками эксперимента могло послужить решение о включении в экспериментальный дизайн псевдослов в качестве филлеров, которые могли препятствовать адекватному восприятию основного стимула.

Таким образом, если рассматривать эффекты семантического прайминга с учетом разработок эффективных стратегий обучения иностранному языку, то прайминг как универсальный вспомогательный механизм способен служить как для ускорения лексических процессов, так и для их замедления в зависимости от уровня сложности лексического материала и задействованных при его анализе когнитивных процессов. Эти факторы необходимо учитывать с целью образования прочных когнитивных связей при обучении иностранным языкам в рамках целенаправленного тренинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Викулова Л.Г. Фононации в современном языковом и дидактическом пространстве: опыт, проблемы, перспективы / Л.Г. Викулова, Е.Г. Тарева, К.Н. Буракова [и др.]. – Москва : Языки Народов Мира, 2024. – 324 с.
2. Фёдорова О.В. Метод синтаксического прайминга в экспериментальной лингвистике / О.В. Фёдорова // Рема. – 2020. – Вып. 2. – С. 92–120.
3. Bradlow A.R. Semantic and phonetic enhancements for speech-in-noise recognition by native and non-native listeners / A.R. Bradlow, J.A. Alexander // *Journal of the Acoustical Society of America*. – 2007. – Vol. 121, № 4. – pp. 2339–2349.
4. Hahne A. Second language processing: Comprehension mechanisms of late learners identified by event-dependent brain potentials / A. Hahne, D. Friederici // *Bilingualism: Language and Cognition*. – 2001. – Vol. 4. – pp. 123–141.
5. Kilman L. The influence of non-native language proficiency on speech perception performance with different types of interfering maskers / L. Kilman, A. Zedveld, M. Helgren, J. Rennberg // *Boundaries. Psychol.* – 2014. – Issue 5 (651). – pp. 1–9.
6. Lemhöfer K. Native language influences on word recognition in a second language: A megastudy / K. Lemhöfer, T. Dijkstra, H. Schriefers, R.H. Baayen, J. Grainger, P. Zwitserlood // *Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition*. – 2008. – № 34(1). – pp. 12–31.
7. Lindblom B. Explaining Phonetic Variation: A Sketch of the H&N Theory / B. Lindblom // *Speech Production and Speech Modelling*. – 1990. – pp. 403–439. – doi:10.1007/978-94-009-2037-8_16
8. Mayo L.H. The Era of Second Language Acquisition and Speech Perception in Noise / L.H. Mayo, M. Florentin, S. Buus // *Journal of Speech, Language and Hearing Research*. – 1997. – Vol. 40. – pp. 686–693.
9. Mattys S.L. Integration of Multiple Speech Segmentation Cues: A Hierarchical Framework / S.L. Mattys, L. White, J.F. Melhorn // *Journal of Experimental Psychology: General*. – 2005. – № 134 (4). – pp. 477–500. – doi:10.1037/0096-3445.134.4.477.
10. Neely J.H. Is semantic activation automatic? A critical reevaluation / J.H. Neely, T.A. Kahan // *Science conference series. The nature of remembering: Essays in honor of Robert G. Crowder*. Academic Press. – 2001. – pp. 69–93.
11. Volkovyskaya E. Semantic Priming in Monolingual Russian and Bilingual Russian (L1)-English (L2) Speakers in a Single Word Naming Task / E. Volkovyskaya, I. Raman, B. Baluch // *Research Anthology on Bilingual and Multilingual Education*. – 2018. – pp. 87–111.
12. White L. Segmentation cues in spontaneous and read speech / L. White, L. Wiget, O. Rauch, S.L. Mattys // *In Proceedings of the 5th Conference on Speech Prosody*. – Chicago. – 2010. – pp. 1–4.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Тест Dialang [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dialangweb.lancaster.ac.uk> (дата обращения: 19.11.2024).

REFERENCES

1. Vikulova L.G., Tareva E.G., Burnakova K.N. [et al.] (2024) Fonoenovacii v sovremennom yazykovom i didakticheskom prostranstve: opyt, problemy, perspektivy [Phonovagation in the modern linguistic and didactic space: experience, problems, prospects], Moscow, 324 p. (in Russian).
2. Fedorova O.V. (2020) Metod sintaksicheskogo prajminga v eksperimentalnoj lingvistike [The method of syntactic priming in experimental linguistics] in Rema, vol. 2, pp. 92–120 (in Russian).
3. Bradlow A.R., Alexander J.A. (2007) Semantic and phonetic enhancements for speech-in-noise recognition by native and non-native listeners in Journal of the Acoustical Society of America. Vol. 121, № 4. pp. 2339–2349 (in English).
4. Hahne A. & Friederici D. (2001) Second language processing: Comprehension mechanisms of late learners identified by event-dependent brain potentials in Bilingualism: Language and Cognition. Vol. 4. pp. 123–141 (in English).
5. Kilman L., Zedveld A., Helgren M. and Rennberg J. (2014) The influence of non-native language proficiency on speech perception performance with different types of interfering maskers in Boundaries. Psychol. Issue 5 (651). pp. 1–9 (in English).
6. Lemhöfer K., Dijkstra T., Schriefers H., Baayen R.H., Grainger J. & Zwitserlood P. (2008) Native language influences on word recognition in a second language: A megastudy in Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition. № 34(1). pp. 12–31 (in English).
7. Lindblom B. (1990) Explaining Phonetic Variation: A Sketch of the H&H Theory in Speech Production and Speech Modelling. pp. 403–439 (in English).
8. Mayo L.H., Florentin M., Buus S. (1997) The Era of Second Language Acquisition and Speech Perception in Noise in Journal of Speech, Language and Hearing Research. Vol. 40. pp. 686–693 (in English).
9. Mattys S.L., White L., Melhorn J.F. (2005) Integration of Multiple Speech Segmentation Cues: A Hierarchical Framework in Journal of Experimental Psychology: General. № 134 (4). pp. 477–500. doi:10.1037/0096-3445.134.4.477 (in English).
10. Neely J.H., & Kahan T.A. (2001) Is semantic activation automatic? A critical reevaluation in Science conference series. The nature of remembering: Essays in honor of Robert G. Crowder. Academic Press. pp. 69–93 (in English).
11. Volkovyskaya E., Raman I., Baluch B. (2018) Semantic Priming in Monolingual Russian and Bilingual Russian (L1)-English (L2) Speakers in a Single Word Naming Task in Research Anthology on Bilingual and Multilingual Education. pp. 87–111 (in English).
12. White L., Wiget L., Rauch O., Mattys S.L. (2010). Segmentation cues in spontaneous and read speech in Proceedings of the 5th Conference on Speech Prosody, Chicago. pp. 1–4 (in English).

Поступила в редакцию 19.11.2024 г.

INFLUENCE OF SEMANTIC PRIMING ON BILINGUAL PERCEPTION OF STYLE VARIETIES OF ENGLISH SPEECH

O.B. Rauch, K.N. Burnakova

The main objective of this study was to assess the perceptual degree of semantic information in conditions of speech variability (conversational style / reading) when presenting English-language material. It was assumed that the reaction time to stimuli with a high frequency-semantic coefficient, pronounced in a clear speech register (reading), should be higher in the group with a more professional level than in the group at the initial level of language training, when contrasting experimental stimuli with low-frequency semantic units pronounced in a conversational style. The results showed selective activation of single stimuli when making a lexical decision in both experimental groups in each of the presented experimental conditions. The data from both language groups did not show a general semantic effect and the influence of speech style on the perception of experimental units, regardless of the level of language competence. The revealed semantic effect of exclusively high-frequency units indicates an internal frequency-rating organization of the presented experimental stimuli. The effect of semantic priming occurs on the material of the most recognizable phrases and indicates the absence of a direct relationship with the level of professionalism of the experiment participants.

Key words: cross-modal semantic priming, bilingual perception, frequency coefficient, language competence, natural speech, colloquial style of speech, reading, segmentation-oriented corpus of colloquial speech.

Раух Олеся Борисовна

Московский институт электронной техники,
г. Москва, Российская Федерация.

Старший преподаватель Института лингвистического
и педагогического образования (ЛПО).

ORCID 0009-0005-0925-4984.

E-mail: olesya.rauch@mail.ru.

Бурнакова Клара Николаевна.

Доктор филологических наук, доцент.

Московский городской педагогический университет,
г. Москва, Российская Федерация.

Профессор Института иностранных языков.

ORCID 0009-0009-5833-594X.

E-mail: klara_burnakova@mail.ru.

Rauch Olesya Borisovna

Moscow Institute of Electronic Technology,
Moscow, Russian Federation.

Senior lecturer at the Institute of Linguistic and
Pedagogical Education (LPO)

ORCID 0009-0005-0925-4984

E-mail: olesya.rauch@mail.ru.

Burnakova Klara Nikolaevna

Doctor of Philology, Associate Professor.

Moscow City Pedagogical University,
Moscow, Russian Federation.

Professor at the Institute of Foreign Languages.

ORCID 0009-0009-5833-594X

E-mail: klara_burnakova@mail.ru.